

Куклев А.В.*Аспирант 3 курса кафедры менеджмента,
Самарский государственный экономический университет, г. Самара.*

Использование прикладных инструментов в производственных системах управления предприятием в сфере ЖКХ

Деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ, действующих на основании п. 2 ст. 161 ЖК РФ, регулируется Жилищным Кодексом, Налоговым Кодексом Российской Федерации и Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Для соблюдения требований данных законодательных актов необходимо чтобы информационная система обладала возможностью учета, обеспечивающими автоматизированное исполнение всех этих требований. Такая возможность обеспечивается модульностью требуемого информационного решения, в котором каждый модуль, объединенный общей интерфейсной оболочкой, предназначен для решения задач в определенной сфере. Пример модульности такого информационного решения приведен на рисунке (см. рисунок 1, стр. 20).

На начало 2025 года на российском рынке информационных систем представлено много предложений по внедрению учетных систем в отрасли ЖКХ. Лидером таких предложений является фирма 1С и ее партнеры. Предлагаются как полноценные отраслевые решения, так и подсистемы учета ЖКХ для стандартных решений. Из продуктов фирмы 1С стоит выделить следующие:

1. 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК [1]. Разработчик - ООО «Тиражные решения 1С-Рарус». Отраслевое решение.

2. 1С: Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ [2]. Разработчик – ООО «Сервер» (Группа компаний Сервер). Отраслевое решение.

3. 1С «Коттеджный поселок» [3]. Разработчик - ООО «СиАйКо». Подсистема учета ЖКХ для 1С: Бухгалтерия 3.0.

Альтернативные решения представлены следующими продуктами:

1. Аркус Биллинг. Расчет ЖКУ [4]. Разработчик – ООО «Аркус». Программное решение для ЖКХ.

2. ЖКХ [5]. Разработчик - ООО «Новасофт». Программное решение для ЖКХ.

Рассмотрим предлагаемые возможности каждого программного продукта с учетом озвученного ранее критерия модульности [6]. Результаты анализа информационных систем представлены в таблице (см. таблицу 1).

Рассмотрим подробнее функциональные задачи каждого модуля, необходимые для организации системы управления предприятием в сфере ЖКХ:

Модуль Управленческий учет должен обеспечивать [7] учет доходов и расходов согласно методологии управленческого учета, обладать возможностью составления бюджета, формировать отчетные формы, обеспечивающие полноту информации и контроль.

Модуль Бухгалтерский учет должен обеспечивать учет хозяйственных операций согласно действующим ФСБУ, взаиморасчеты с поставщиками, начисление и оплату налогов, начисление и выплату заработной платы, формировать регламентируемую отчетность в актуальных формах.

Рис. 1. Модули информационного решения.

Источник: Составлено автором на основании анализа бизнес-процессов сервисных компаний.

Таблица 1. Предлагаемые возможности программных продуктов для учета в сфере ЖКХ.

Модуль	1С-Рарус	Сервер	СиАйКо	Аркус	Невасофт
Упр. учет	Ведется в разрезе учета доходов и расходов				
Бух. учет	Расчет в полном объеме			Расчет ведется во внешней программе.	
Налоговый учет					
Кадровый учет	Учет в полном объеме	Не ведется		Учет ведется во внешней программе.	
Учет зданий	Учет в полном объеме	Упрощенно – по наименованию		Учет в полном объеме	Упрощенно – по лицевому счету
Начисление и оплата	Учет в полном объеме				
Паспортный учет	Учет в полном объеме	Не ведется		Учет в полном объеме	
Ремонты и заявки	Учет в полном объеме	Не ведется		Учет в полном объеме	Не ведется
Контроль доступа	Не реализовано. Возможна интеграция из внешней программы.				

Источник: Составлено автором на основании анализа функциональности информационных систем.

Модуль Налоговый учет должен обеспечивать расчет налогов согласно выбранной системы налогообложения, расчет взносов, формировать налоговую отчетность в актуальных формах.

Модуль Кадровый учет должен обеспечивать регистрацию, учет и мониторинг движений сотрудников организации путем документального оформления операций по приему, переводу, увольнению сотрудников, регистрации отпусков, больничных и т.д. Также данный модуль должен обеспечивать возможность ведения воинского учета сотрудников.

Модуль Учет зданий – должен обеспечивать учет жилых и нежилых помещений, в привязке к жильцам или собственникам жилья, арендаторам и прочим лицам согласно лицевым счетам. Дополнительно, данный модуль должен обладать возможностью учета вспомогательных сооружений (котельных, трубопроводов, мест общего

пользования) и прочих объектов учета (оборудования), которые либо сами нуждаются в каких-либо ремонтах, либо могут быть сами использованы в ремонтных работах.

Модуль начисление и оплата – должен обеспечивать расчет и начисление платы в соответствии с Постановлениями Правительства РФ (354, 344, 1708, 307) по различным методологиям : расчет по площади, по количеству жильцов, расчеты по рассчитываемому тарифу, расчет по фиксированному тарифу. Для сетевых коммунальных услуг должен быть реализован учет показаний индивидуальных и общедомовых счетчиков с привязкой счетчиков к местоположению и лицевому счету. Для обеспечения учета получаемых оплат в модуле должна быть реализована возможность формирования различных форм платежных квитанций с использованием штрихкодов с гибко настраиваемыми параметрами: одномерных или двумерных (QR-кодов), отражение поступившей оплаты в различных разрезах: период, лицевой счет, услуга, платательщик и т.д. Также модуль должен иметь возможность проведения перерасчетов, начисления льгот/скидок. Для контроля взаиморасчетов необходимо иметь возможность формирования сверок по лицевым счетам, платательщикам в различных разрезах: договор, услуга, период и т.д.

Модуль Паспортный учет – должен обеспечивать регистрацию необходимых данных о жителе по факту прибытия, убытия жильца, формировать выписку из домовой книги, заявления, справки.

Модуль Ремонты и заявки – должен обеспечивать регистрацию и контроль исполнения заявок на выполнение работ от жильцов и внутренних заявок на ремонты и обслуживание вспомогательных сооружений и прочих объектов учета. Контроль за исполнением должен обеспечиваться путем формирования заказ-нарядов с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения, необходимых материалов и оборудования. Для учета и прогнозирования затрат должна быть реализована план-факторная схема планирования (бюджетирования), обеспечивающая постатейный контроль за расходами [8].

Модуль Контроль доступа – должен обеспечивать возможность интеграции с Системой контроля и управления доступом (СКУД) и регистрировать согласно оформленным пропускам события по доступу на контролируруемую территорию. В свете все массового использования искусственного интеллекта, данный модуль может иметь возможности интеграции с системой видеонаблюдения для самостоятельной регистрации ситуаций, требующих вмешательства сотрудников управляющей компании: например, регистрация аварийных случаев на сетях, необходимость внеплановой уборки территории,

несанкционированное нарушение контролируемого периметра и т.д.

Остановимся на особенностях обслуживания коттеджного поселка сервисной компанией. На 2025 год нет каких-либо особых правовых актов, которые бы регулировали такие правовые отношения. Сервисная компания, имеющая организационно-правовую форму Общества с ограниченной ответственностью, и жители коттеджного поселка заключают договоры на сервисное обслуживание гражданско-правового характера, подчиняющиеся нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. Такое оформление взаимоотношений обуславливает некоторое упрощение в возможностях информационного продукта, используемого в системе управления организацией. Так избыточным является Модуль Паспортного учета, Модуль Учет зданий может быть использован в упрощенной версии.

Сравнивая концепцию создания информационных продуктов от различных разработчиков можно отметить одну особенность: предложения от разработчиков на основе платформы 1С отличаются использованием открытой архитектуры программ учета. Изменение, дополнение состава программ под нужды индивидуального пользователя на основе базовых может быть сделано, не прибегая к услугам самих разработчиков. Открытый код обеспечивает большое предложение на рынке услуг по внедрению программ семейства 1С. Альтернативные разработчики являются монополистами, любое изменение возможно только силами разработчика, что подразумевает увеличенные затраты, как в финансовом, так и временном аспекте.

На основе практического опыта по созданию учетной системы сервисной компании коттеджного поселка наиболее оптимальным решением является использование 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Разработчик - ООО «Гиражные решения 1С-Рарус». Данное решение обладает всеми требуемыми модулями для организации автоматизированной учетной системы.

Однако, по опыту использования, стоит отметить особенности, которые нуждаются в изменении:

1. Необходимо модернизировать модуль Учет зданий (в области учета вспомогательных сооружений и прочих объектов учета) для возможного назначения как аварийных, так и плановых ремонтов или мероприятий технического обслуживания самих таких объектов (например, сформировать внутреннюю заявку на ремонт объекта Детская площадка нельзя).

2. Для автоматизации бизнес-процесса Стандарт качества сервисных услуг необходимо добавить возможность использования географической карты коттеджного поселка, с предустановленными

прочими объектами учета (линии электропередач, урны, скамейки, площадки, цветники) при указании на которые можно было бы автоматически формировать заявки на обслуживание с типовыми причинами (уборка, покраска, замена, ремонт).

Библиографический список:

1. ООО «Тиражные решения 1С-Рарус». // URL: <https://vgkh.ru/jsk/jkh/capabilities.php#raschety>. (Дата обращения: 03.02.2025)
2. ООО «Сервер». // URL: <https://kv-plata.ru/product/fresh/description/>. (Дата обращения: 03.02.2025)
3. ООО «Си-Ай-Ко». // URL: <https://kotposelok.ru/> (Дата обращения: 03.02.2025)
4. ООО «Аркус». // URL: <https://xn--80aurfj.xn--p1ai/#company>. (Дата обращения: 04.02.2025)
5. ООО «Новасофт». // URL: <https://xn----htbcblada9ajlcjd3au9p.xn--p1ai/products/jkh/>. (Дата обращения: 04.02.2025)
6. Е. Ю. Хрусталева Технологии интеграции 1С: Предприятия 8.3. // М: 1С Паблишинг, Издание 2, стереотипное, 2023.
7. Завьялкин Д.В., Гаврилова Е.В., Пальчиков И.Б. Управленческий учет // М., ООО «1С-Паблишинг», 2019, (Академия ERP).
8. Бобровников А.Э. Финансовое планирование и бюджетирование. // М: 1С Паблишинг Издание 2, стереотипное, 2023.

References

1. ООО Tirage Solutions 1С-Rarus. // URL: <https://vgkh.ru/jsk/jkh/capabilities.php#raschety>. (03.02.2025)
2. ООО Server. // URL: <https://kv-plata.ru/product/fresh/description/>. (03.02.2025)
3. ООО Si-Ai-Ko. // URL: <https://kotposelok.ru/> (03.02.2025)
4. ООО Arcus. // URL: <https://xn--80aurfj.xn--p1ai/#company>. (04.02.2025)
5. ООО Novasoft. // URL: <https://xn----htbcblada9ajlcjd3au9p.xn--p1ai/products/jkh/>. (04.02.2025)
6. E. Yu. Khrustaleva 1С: Enterprise 8.3 Integration Technologies. // M: 1С Publishing, Edition 2, stereotyped, 2023.
7. Zavyalkin D.V., Gavrilova E.V., Palchikov I.B. Management Accounting // M., ООО 1С-Publishing, 2019, (ERP Academy).
8. Bobrovnikov A.E. Financial Planning and Budgeting. // M: 1С Publishing Edition 2, stereotyped, 2023.